

KIMYO SANOATIDA QUYOSH PANELI UCHUN KREMNIY ISHLAB CHIQRARISH JARAYONINI O'RGANISH

Adilov N.X.

Jizzax politexnika institute kimyoviy texnologiya kafedrası v.b
dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tel: +998915912791 Email: adilov@bk.ru.

Annotatsiya: Elektr yoy pechlarda kremniyni uglerodni kamaytiruvchi vosita bilan karbotermik qayta ishlash texnik kremniy olish jarayoni tavsiflanish usullari. Elektr yoy pechning ishlaymay qolishini kamaytirish; chiqindi gazlarni miqdoriy va kimyoviy tarkibi. Modellashtirish metodlari xom ashyoning optimal yuklanishini tanlash, ishlab chiqarish xatarlari ehtimolini baholash metallurgiyada kremniy ishlab chiqarishda ularni minimallashtirish yo'llari.

Kalit so'zlar: Kremniy, qotishmalar, energiya, reaktor, reflektorlar, abraziv material, metallografik tahlil, elektr yoy, diod, radio, to'liqin kuchaytirgichlari (triодlar), mikroprosessorlar (kontrollerlar).

Аннотация: Карботермическая переработка кремния в электродуговых печах с углеродистым восстановителем, метод description процесса извлечения технического кремния. Сократит время простоя электродуговой печи; количественный и химический состав отходящих газов. Метод моделирования, выбор оптимальной загрузки сырья, оценка вероятности производственных рисков, пути их минимизации при производстве кремния в металлургии.

Ключевые слова: Кремний, сплав, энергетика, реaktor, отражатели, абразивный материал, металлографический анализ, электрическая дуга, диод, радио, усилители волн (триод), микропроцессор (контроллер).

Abstract: Carbothermal processing of silicon in electric arc furnaces with a carbon reducing agent, methods of technical silicon extraction process description. Reduce the downtime of the electric arc furnace; quantitative and chemical

composition of waste gases. Modeling methods, selection of optimal loading of raw materials, estimation of the probability of production risks, ways to minimize them in the production of silicon in metallurgy.

Keywords: Silicon, alloys, energy, reactor, reflectors, abrasive material, metallographic analysis, electric arc, diode, radio, wave amplifiers (triodes), microprocessors (controllers).

Kremniy XXI asrning eng mashhur elementlaridan biri bo‘lib, turli sohalarda keng qo‘llaniladi. Masalan, kremniy turli xil qotishmalarda qotishma qo‘shimchasi sifatida ishlatiladi; reflektorlar va abraziv moddalar ishlab chiqarish uchun; organosilikon birikmalarini ishlab chiqarish uchun; tranzistorlar, oqim rektifikatorlari (diodlar), radio to‘lqin kuchaytirgichlari (triodlar), mikroprosessorlar (kontrollerlar) va kompyuter integral mikrosxemalari uchun elektronikada asosiy materialdir; quyosh energiyasi va mikroelektronikada ishlatiladi [1].

Elektr yoy pechlarda kremniyni karbotermik qayta ishlash.

Elektr yoy pechlarda kremniyni uglerodni kamaytiruvchi vosita bilan karbotermik qayta ishlash usuli bilan texnik kremniy olish jarayoni quyidagicha umumiy reaksiya bilan tavsiflanishi mumkin:

Kremniy hosil bo‘lishining asosiy reaksiyasi kremniy oksidining karborund bilan o‘zaro ta’sirining reaksiyasi bolishi kerak:

Kremniy olish uchun xom ashyo kvarts, kvartsit shaklidagi qumtoshlar, donador kvarts va boshqalar bo‘lishi mumkin turli ishlab chiqaruvchilarning ko‘mirlari, neft kokslari va ko‘mirlari ishlatiladi [2].

Rossiyadagi eng yirik "kremniy" YOAJ zavodida (Shelexov) metallurgiya markali kremniy ishlab chiqarish quvvati 16,5 va 25 MV•a bo‘lgan uch fazali uch

elektrodli ochiq aylanadigan pechlarda amalga oshiriladi, ular o'zgaruvchan tokda ishlaydi, ish joyining harorati ≈ 2200 °C. Mahalliy ishlab chiqarilgan uglerod elektrodleri bilan jihozlangan. Xom ashyo sifatida Cheremshan konining kvartsitidan foydalaniladi

Kremniyni qayta ishlash va eritish sharoitlarini to'g'ridan-to'g'ri baholash deyarli mumkin emas: bu jarayonning yuqori harorati, fizik-kimyoviy o'zgarishlarning murakkabligi bilan bog'liq. Shuning uchun tadqiqotni o'rganish uchun modellashtirish usullari qo'llaniladi.

Bizning tadqiqotlarimizda Jizzax politexnika institutida yaratilgan elektr yoy qurilmadan foydalanib kremniy olish jarayonlarini organishni maqsad qilganmiz

1 – rasm. Yaratilgan elektr yoy pechining ishlash jarayoni xalqaro korgazmada taqdimoti.

Tok quvvatini oshirilganda 1 – anod va 2-katod oraligi bo'shlig'ini tahlil qildik va mos ravishda 400 va 1100 °C haroratga ega. Ushbu yaratilgan elektr yoy pech ishlash mobaynida pastki zonalarida hosil bo'lgan gaz va chang chiqindilari boladi.

Elektr yoy qurilmasi ikkita bolimdan iborat yuqori va pastki. Tunel yuqori qismida harorati 1530 °C (SiC paydo bo'lish harorati), rezervuarda kremniyni maksimal darajada ajratib olish va to'plash sodir bo'ladi (ham oraliq reaksiyalar

tufayli, ham elektr yoyining yonish zonasida uning oksididan texnik kremniyning bevosita hosil bo‘lish jarayoni sodir boladi.

Elektr yoy qurilmasining 5- tigelida (harorati 2000 °C), bu erda reaksiyalar jarayoni oxiriga etmay, 3-tigelga tushadigan joyda tugaydi. Shuningdek, ushbu idishda suyuq kremniy to‘planadi.

Quyida kremniy ishlab chiqarish jarayonidagi qismlar va jarayonlar togrisida quyidagicha ta’rif keltirib otish mumkin.

1600 °C haroratli elektr yoyning 6-tigelida kremniy eritmasini tahlili boladi.

Harorat zonalari bo‘lgan elektr yoy.

1-gaz kanali, 2 – osma qalqon, 3 – quvur, 4 – soyabon, 6 – elektrod,
modelini hal qilish natijasida quyidagi tarkibdagi kremniy eritildi.

2-rasmda Metallografik tahlil usuli yordamida kremniy namunalarini o‘rganish natijalari ko‘rsatilgan.

2-rasm

3-rasm

3-rasmda. Kremniy namunasidagi nopoklik qo‘shimchalari turlari (metallografik tadqiqotlar): a-intermetallidlar; b-temir va marganetsni o‘z ichiga olgan inklyuziya.

Binobarin, ushbu fizik-kimyoviy sakkiz tanali model bizga bashorat qilishga imkon beradi:

dastlabki xom ashyoning har qanday kimyoviy tarkibi uchun kremniy qazib olish (xususan, chiqindi gazlar bilan si yo‘qotishlarining kamayishini tahlil qilish mumkin); o‘choqdan chiqishda qo‘pol kremniyning kimyoviy tarkibi;

chang va gaz chiqindilarining tarkibi (bu zararli chiqindilarning mintaqadagi ekologik vaziyatga ta'sirini baholashga imkon beradi);

Shuningdek, biz "texnologik jarayonlarning fizik-kimyoviy modellariga kirish uchun ma'lumotlarni tayyorlash dasturi (1-versiya)" dasturini (C+ dasturlash tilida) xom ashyoning kimyoviy tarkibi to‘g‘risidagi dastlabki ma'lumotlarni qayta hisoblash uchun (zaryadning yuklash koeffitsientlarini hisobga olgan holda) ishlab chiqdik. Uning yordamida jarayonga kiradigan xom ashyoning kimyoviy tarkibi to‘g‘risidagi ma'lumotlarni o‘zgartirish mumkin [4].

Olib kelingan xom ashyo qoshilmalar

Murakkab uglerodli

Rasm: 4. Kremniy olish kompyuter dasturining diagrammasi.

Xulosa. Modellashtirish metodlari xam xom ashyoning optimal yuklanishini tanlashga imkon beradi, shu bilan ishlab chiqarish xatarlari ehtimolini baholaydi va metallurgiyada kremniy ishlab chiqarishda ularni minimallashtirish yo‘llarini taklif qiladi (elektr energiyasini iste'mol qilishni kamaytirish; elektr yoy pechning ishlamay qolishini kamaytirish; chiqindi gazlarni miqdoriy va kimyoviy tarkibini nazorat qilishga). Talabalarga bunday kremniy olish va qayta ishlash jarayonlarini yasama elektron qurilmalar vositasida o‘qitish (kompyuter, korgazmali vositalar, zamonaviy o‘qitish metodlarni qo‘llash) yuqori malakali kadrlar tayyorlash uchun mustahkam zamin yaratadi.

Yerdan foydalanish va uning ekologik ta'siri. Quyosh energiyasi bo‘yicha keng ko‘lamli loyihalarni o‘rnatish, mahalliy ekotizimlar va biologik xilma-xillikga

qiyinchiliklar tugʻdirishi mumkin boʻlgan katta yer maydoni talab qilinadi. Natijada, quyosh paneli ishlab chiqarish tabiiy yashash joylariga taʻsir koʻrsatishi, yovvoyi tabiat siklini parchalashi va mahalliy flora va faunani siqib chiqarishi mumkin.

Suv-botqoq yerlar, choʻllar yoki oʻrmonlar kabi joylarda quyosh panellarini ishlab chiqish uchun konvertatsiya qilinishi, muhim turlar xilma-xilligini yoʻqotish va ekotizim xizmatlarining buzilishiga olib keladi

Quyosh panellarini qayta ishlash - quyosh panellarining atrof-muhitga zararini kamaytirish. Quyosh panellari bozori kengayishda davom etar ekan, 2030 yilga borib dunyoda taxminan 7.8 million tonna chiqindi quyosh panellari ishlab chiqarilishi kutilmoqda. Koʻpgina quyosh panellari, asosan, yarimoʻtkazgichli materiallar va metallar koʻrinishidagi oz miqdorda xavfli moddalarni oʻz ichiga oladi. Masalan, kadmiy tellurid (CdTe) yupqa plyonkali quyosh xujayralari tarkibida zaharli ogʻir metal boʻlgan kadmiy mavjud boʻlib, u toʻgʻri boshqarilmasa, hayot tsiklining oxirida tuproq va suvga tushishi mumkin. Xuddi shunday, kristalli kremniy (c-Si) quyosh xujayralari qoʻrgʻoshin lehimini Hz ichiga oladi, agar u qayta ishlash yoki utilizatsiya qilish paytida toʻgʻri ishlatilmasa, qoʻrgʻoshin zaharlanishi xavfini tugʻdiradi. Quyosh panellari chiqindilari bilan notoʻgʻri ishlash atrof-muhitning ifloslanishiga va inson salomatligiga xavf tugʻdirishi mumkin.

Xalqaro qayta tiklanadigan energiya agentligi (XQTEA) maʼlumotlariga koʻra, quyosh panellari materiallarining qariyb 90 foizi, asosan, silikon, shisha va metall materiallarni oʻz ichiga olgan holda qayta ishlanishi mumkin. Qayta ishlash korxonalarida yangi ishlab chiqarish jarayonlarida qayta foydalanish uchun hurda quyosh panellaridan kremniy, shisha va metallar kabi materiallarni ajratib olish va tozalash uchun ilgʻor texnologiyalardan foydalanadi. Quyosh panellarini qayta ishlash moddiy tsiklni yopish va bokira resurslarga qaramlikni kamaytirish orqali resurslarni tejash va aylanma iqtisodiyot tamoyillariga hissa qoʻshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Zelinskaya E.V., t.f. n., “Foydali qazilmalarni boyitish va muhandislik ekologiyasi” kafedrası professori, FSBEI VPO "Irkutsk davlat texnika universiteti", Irkutsk.
2. Belousova N.V., Tibbiyot fanlari doktori, “Sibir federal universiteti” FGAOU VPO “rangli metallar metallurgiyasi” kafedrası mudiri, Krasnoyarsk.
3. Timofeev A.K. Matematik modellashtirish usullari asosida kremniy ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish // fan va ta'limning zamonaviy muammolari. – 2014. – № 3.